

АКТИВАЦИЯ ФАКТОРА ТРАНСКРИПЦИИ ELK-1 КАЛЬЦИНЕВРИНОМ

ACTIVATION OF TRANSCRIPTION FACTOR ELK-1 WITH CALCINEURIN

НОВОТОЧИНОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ,
Университет ИТМО.

NOVOTOCHINOV DMITRY ANDREEVICH,
University ITMO.

В данной статье рассматривается проблема зависимой активации фактора транскрипции Elk-1 от протеинфосфатазы кальциневрина. Экспрессия или активация кальциневрина Ca^{2+} снижает фосфорилирование Elk1 в сайтах, предположительно регулирующих его активность в части транскрипции. Кальциневрин специфически дефосфорилирует Elk-1 по сайту, фосфорилирование которого с помощью киназ MAP вносит главный вклад в усиление активности транскрипции фактора Elk-1. Кальциневрин как главная фосфатаза Elk-1 может обеспечить механизм регуляции Elk-1 посредством регулирования уровня Ca^{2+} , а также возможную биохимическую основу нейротоксичности и нефротоксичности иммунодепрессанта циклоспорина А.

This article discusses the problem of the dependent activation of the transcription factor Elk-1 from protein phosphatase calcineurin. Expression or activation of Ca^{2+} calcineurin decreases the phosphorylation of Elk1 at sites presumably regulating its transcriptional activity. Calcineurin specifically dephosphorylates Elk-1 at the site, the phosphorylation of which by MAP kinases makes the main contribution to the enhancement of the transcriptional activity of the Elk-1 factor. Calcineurin, as the main phosphatase of Elk-1, can provide a mechanism of Elk-1 regulation to the regulation of Ca^{2+} levels, as well as a possible biochemical basis for the neurotoxicity and nephrotoxicity of the immunosuppressant cyclosporin A.

Ключевые слова: кальциневрин, транскрипция, ELK-1, дефосфорилирование, инсулинома, гипогликемия, экспрессия.

Key words: calcineurin, transcription, ELK-1, dephosphorylation, insulinoma, hypoglycemia, expression.

С a^{2+} /кальмодулин-зависимая протеинфосфатаза кальциневрин (кальцинейрин [1, 2]) представляет собой гетеродимер, который состоит из каталитической А-субъединицы кальциневрина и регуляторной В-субъединицы (рис. 1).

Кальциневрин был впервые обнаружен Ван и Десаи [4] (1976 год) как фракция колонки, которая ингибировала кальмодулин-зависимую циклическую нуклеотидфосфодиэстеразу. Однако кальциневрин стал представлять значительный интерес лишь после открытия, что иммунодепрессанты такролимус (FK506) и циклоспорин А, используемые для лечения отторжения органов у пациентов с трансплантацией, действуют как мощные ингибиторы кальциневрина, когда они связаны с иммуофилинами FKBP12 или циклофилином А, соответственно [5].

Рис.1. Структура кальциневрина [3].

Представленная на рисунке 1 структура кальциневрина, показывает, что белок имеет расширенный каталитический домен, за которым следует сайт связывания кальциневрина В, кальмодулин-связывающий домен и С-концевой аутоингибиторный домен. Эукариотические организмы обладают одним или несколькими генами для каждой из названных субъединиц [6].

Активный центр фермента имеет двухъядерный (Fe^{3+} - Zn^{2+}) металлический центр. Некоторые данные указывают на то, что металлический центр является ключевым компонентом активного центра кальциневрина [6].

Классический механизм, с помощью которого кальциневрин регулируется *in vivo*, – это изменения внутриклеточного Ca^{2+} . В отсутствие ионов Ca^{2+} кальциневрин неактивен из-за связывания аутоингибиторного домена с каталитическим центром. Приток ионов Ca^{2+} из внешней среды в цитозоль (через активацию каналов Ca^{2+} , расположенных на поверхности клетки) или приток ионов Ca^{2+} из эндоплазматического ретикулума в цитозоль (после стимуляции Gαq-сопряженных рецепторов) приводит к активации кальциневрина.

Также было показано, что на активность кальциневрина влияют фосфолипиды, причем активация или ингибирование происходит в зависимости от исследуемых фосфолипидов и субстрата [7]. Рекombинантный кальциневрин *Dictyostelium* активируется арахидоновой кислотой и ненасыщенными длинноцепочечными жирными кислотами [8]. Эти эффекты могут быть физиологически значимыми, учитывая тот факт, что кальциневрин ассоциирован с мембранами во время фракционирования.

Регуляторная В-субъединица прочно связана с кальциневрином А, тогда как связывание кальмодулина зависит от Ca^{2+} . Активация кальциневрина требует связывания ионов Ca^{2+} с кальциневрином В и Ca^{2+} -зависимого связывания комплекса Ca^{2+} /кальмодулин с кальциневрином А. Связывание кальмодулина с кальмодулин-связывающим доменом запускает смещение аутоингибиторного домена, что приводит к активации фермента [9].

Кальциневрин экспрессируется повсеместно, с наибольшей экспрессией в головном мозге. Фермент в основном находится в цитоплазме, но иммунореактивность кальциневрина также была обнаружена в ядре [10]. Было показано, что кальциневрин мигрирует в ядро тучных клеток RBL (Rat Basophilic Leukemia cells, линии лейкоза базофильных клеток крысы), стимулированных тапсигаргином [11]. Экспрессия мутанта кальциневрина А ΔCnA с eGFP (Enhanced Green Fluorescent Protein) показала, что фермент находится в цитоплазме.

Итак, кальциневрин активируется после повышения цитоплазматического Ca^{2+} либо за счет активации Ca^{2+} каналов плазматической мембраны или эндоплазматического ретикулума, либо за счет высвобождения ионов Ca^{2+} из внутриклеточных органелл, таких как митохондрии или лизосомы [3].

Белок тройного комплексного фактора Elk-1 был идентифицирован как основной субстрат кальциневрина [12]. Elk-1 требует фосфорилирования сайтов в пределах домена активации транскрипции, прежде всего по остатку серина 383, чтобы стать активным фактором

транскрипции. Соответственно, дефосфорилирование Elk-1 связано с ингибированием транскрипции гена, опосредованной Elk-1.

Эксперименты *in vitro* показали, что кальциневрин дефосфорилирует Elk-1 в присутствии Ca^{2+} и кальмодулина [12]. С помощью фосфоспецифических антител было продемонстрировано дефосфорилирование серинового остатка 383 Elk-1 кальциневрином [13]. Потенциал активации транскрипции Elk-1 был значительно снижен в присутствии ΔCnA . Точно так же экспрессия ΔCnA блокировала индуцированную протеинкиназой Raf-1 повышающую регуляцию потенциала активации транскрипции Elk-1, но не влияла на потенциал активации транскрипции фактора транскрипции ATF2, который не является субстратом для кальциневрина [13]. Индуцированная стимулом экспрессия фактора транскрипции c-Fos сильно снижалась, когда ΔCnA был сверхэкспрессирован. Активность промоторов Egr-1 и c-Fos также снижалась в присутствии ΔCnA [14].

В нейронах было показано, что экспрессия ΔCnA ингибирует вызванную деполяризацией экспрессию c-Fos [15]. Связь между активностью кальциневрина и транскрипцией гена, регулируемого Elk-1, была отмечена на нескольких моделях трансгенных мышей. Было показано, что у трансгенных мышей, экспрессирующих ΔCnA в β -клетках поджелудочной железы, наблюдается снижение массы β -клеток, гипергликемия и усиление апоптоза [16].

Поскольку Elk-1 является основным субстратом для кальциневрина, экспрессия ΔCnA в β -клетках трансгенных мышей индуцировала дефосфорилирование и инактивацию Elk-1. Это предположение было подтверждено при анализе трансгенных мышей, экспрессирующих доминантно-отрицательный мутант Elk-1 (названный REST / Elk-1 ΔC) в β -клетках поджелудочной железы [17]. Морфометрический анализ этих мышей показал, что островки Лангерганса были примерно на 50% меньше при экспрессии трансгена. Эти данные показывают, что программа экспрессии гена, регулируемая Elk-1, необходима для образования островков адекватного размера.

Эксперименты, проведенные с мышами, экспрессирующими REST / Elk-1 ΔC , показали, что экспрессия трансгена приводит к увеличению активности каспазы-3 и нарушению толерантности к глюкозе. При этом экспрессия доминантно-отрицательного мутанта Elk-1 в β -клетках поджелудочной железы приводила к фенотипу, сходному с экспрессией ΔCnA . Основной мишенью Elk-1 является ген Egr-1, кодирующий фактор транскрипции цинкового пальца (структурный мотив белка, стабилизированный ионами цинка). Экспрессия доминантно-отрицательного мутанта Elk-1 практически полностью блокировала индуцированную стимулом активацию биосинтеза Egr-1 в клетках инсулиномы [17].

Отметим, что трансгенные мыши, экспрессирующие доминантно-отрицательный мутант Egr-1 в β -клетках поджелудочной железы, также имели меньшие панкреатические островки по сравнению с контрольными мышами, повышенную активность каспазы-3/7 и гипергликемию в тестах на толерантность к глюкозе [18]. Кроме того, подтверждая точку зрения, что кальциневрин действует как негативный регулятор SRE-контролируемых генов, было показано, что подавление активности кальциневрина в нейронах гиппокампа приводит к усилению экспрессии Egr-1 [15].

Таким образом, кальциневрин не только дефосфорилирует Elk-1 в присутствии Ca^{2+} и кальмодулина, но и влияет на транскрипцию гена, регулируемого Elk-1, что является перспективным направлением исследования механизма гипергликемии и потенциальным объяснением побочных эффектов ингибиторов кальциневрина, используемых в трансплантологии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тарасова Е. О., Гайдуков А. Е., Балежина О. П. Кальцинейрин и его участие в синаптической передаче // Биохимия. 2018. Т. 83. №. 6. С. 852-869.

2. Ломоносова Ю. Н., Шенкман Б. С., Немировская Т. Л. Регуляция экспрессии тяжелых цепей миозина кальцинейрином в *M. soleus* при снижении двигательной активности крыс // Рос. физиол. журнал. 2009. №. 9. С. 969-976.
3. Thiel G., Schmidt T., Rössler O. G. Ca²⁺ Microdomains, Calcineurin and the Regulation of Gene Transcription // *Cells*. 2021. Т. 10. №. 4. P. 875.
4. Wang J. H., Desai R. A brain protein and its effect on the Ca²⁺-and protein modulator-activated cyclic nucleotide phosphodiesterase // *Biochemical and biophysical research communications*. 1976. Т. 72. №. 3. P. 926-932.
5. Liu J. et al. Calcineurin is a common target of cyclophilin-cyclosporin A and FKBP-FK506 complexes // *Cell*. 1991. Т. 66. №. 4. P. 807-815.
6. Rusnak F., Mertz P. Calcineurin: form and function // *Physiological reviews*. 2000.
7. Politino M., King M. M. Calcineurin-phospholipid interactions. Identification of the phospholipid-binding subunit and analyses of a two-stage binding process // *Journal of Biological Chemistry*. 1990. Т. 265. №. 13. P. 7619-7622.
8. Kessen U. et al. Ca²⁺/calmodulin-independent activation of calcineurin from *Dictyostelium* by unsaturated long chain fatty acids // *Journal of Biological Chemistry*. 1999. Т. 274. №. 53. P. 37821-37826.
9. Klee C. B., Ren H., Wang X. Regulation of the calmodulin-stimulated protein phosphatase, calcineurin // *Journal of Biological Chemistry*. 1998. Т. 273. №. 22. P. 13367-13370.
10. Hallhuber M. et al. Inhibition of nuclear import of calcineurin prevents myocardial hypertrophy // *Circulation research*. 2006. Т. 99. №. 6. P. 626-635.
11. Kar P., Parekh A. B. Distinct spatial Ca²⁺ signatures selectively activate different NFAT transcription factor isoforms // *Molecular cell*. 2015. Т. 58. №. 2. P. 232-243.
12. Sugimoto T., Stewart S., Guan K. L. The calcium/calmodulin-dependent protein phosphatase calcineurin is the major Elk-1 phosphatase // *Journal of Biological Chemistry*. 1997. Т. 272. №.47.P.29415-29418.
13. Tian J., Karin M. Stimulation of Elk1 transcriptional activity by mitogen-activated protein kinases is negatively regulated by protein phosphatase 2B (calcineurin) // *Journal of Biological Chemistry*. 1999. Т. 274. №. 21. P. 15173-15180.
14. Langfermann D. S. et al. Calcineurin controls gene transcription following stimulation of a Gαq-coupled designer receptor // *Experimental cell research*. 2019. Т. 383. №. 2. P. 111553.
15. Lam B. Y. H. et al. Inverse regulation of plasticity-related immediate early genes by calcineurin in hippocampal neurons // *Journal of Biological Chemistry*. 2009. Т. 284. №. 18. P. 12562-12571.
16. Bernal-Mizrachi E. et al. Transgenic overexpression of active calcineurin in β-cells results in decreased β-cell mass and hyperglycemia // *PLoS One*. 2010. Т. 5. №. 8. P. e11969.
17. Lesch A. et al. Ternary complex factor regulates pancreatic islet size and blood glucose homeostasis in transgenic mice // *Pharmacological Research*. 2020. Т. 159. P. 104983.
18. Müller I. et al. Critical role of Egr transcription factors in regulating insulin biosynthesis, blood glucose homeostasis, and islet size // *Endocrinology*. 2012. Т. 153. №. 7. P. 3040-3053.

© Новоточинов Д.А., 2021.